

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОДГОТОВКЕ И В УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ

Агзамова З.А.

Преподаватель.

Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

Чирчик. Узбекистан.

Мун В.В.

В.и.о. доцента

Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

Чирчик. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365229>

Актуальность. В настоящее время одной из серьезных проблем является ухудшение здоровья молодежи. Это связано со многими факторами, такими как ухудшение экологической обстановки, наличие вредных привычек, плохое питание, стресс, плохая гигиена и многое другое. Но одной из основных причин можно считать малоподвижный образ жизни. Физическая культура и спорт играют важнейшую роль в укреплении и поддержании здоровья, формировании здорового образа жизни, восстановлении физической и умственной работоспособности. Поэтому, отсутствие регулярных занятий спортом может привести к снижению иммунитета, а в следствие к различным заболеваниям.

Быть физически активным – одна из первоначальных потребностей организма.

Физическая активность – один из самых простых способов, которые люди могут использовать для укрепления организма и здоровья.

Многие исследования уже давно доказали, что физическая культура благотворно сказывается на развитии тела человека, укреплении мышц, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. А правильное развитие организма непосредственно влияет и на состояние здоровья. Физическая активность способствует нормальному росту и развитию и может помочь людям чувствовать себя лучше, а также снижает риск большого числа хронических заболеваний. Физические упражнения являются источником здоровья, силы, бодрости, жизнерадостности, а также способствуют долголетию человека.

Цель данного исследования – изучить влияние физической культуры и спорта на профилактику заболеваний и укрепление здоровья студентов.

Большое количество студентов, поступающих в вуз сегодня, уже имеют на руках справки об ограничениях по здоровью, либо о наличии заболеваний. Во время сезонных заболеваний очень большое количество студентов обращаются в медпункты, так как их иммунитет ослаблен, и они практически сразу подхватывают вирусы и бактерии. Кроме того, во время обучения состояние здоровья молодых людей ухудшается еще больше из-за нарушений в режиме дня, стрессов, перекусов, вместо полноценного приема пищи.

Чтобы предотвратить это, можно внедрить в свою жизнь физкультуру или минимальные физические нагрузки, ведь эффект после них можно получить мгновенно: снизится тревожность, нормализуется давление улучшится сон. А при длительном и регулярном занятии спортом улучшится целый ряд показателей:

1. Повышение объема и силы мышц.
2. Укрепление нервной системы.
3. Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
4. Нормализация веса.

Повышение объема и силы мышц, упрочнение костей скелета предотвращают появление различных грыж, артритов, артрозов, которые могут развиваться из-за сидячего образа жизни.

Укрепление нервной системы благодаря спорту влияет на стрессоустойчивость молодых людей, снижение рисков депрессии и их ментальное здоровье. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов.

Том 2. Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта. Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем предотвращают заболевания, связанные с работой сердца и сосудов, такие как ишемическая болезнь сердца (ИБС), сердечная недостаточность, инфаркт, инсульт. А вес в пределах нормы необходим для недопущения ожирения, которое так же стало встречаться у студентов все чаще и чаще.

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели исследование среди студентов УзГУФКС. Нами были отобраны 20 студентов Кафедры гандбола, регби, хоккея на траве и Кафедры психологии и разделены на 2 группы: первая группа – 10 человек занимающихся хоккеем на траве, вторая группа – 10 человек Кафедры психологии, ведущих малоподвижный образ жизни и не занимающихся никакой физической активностью. Мы сравнили две группы по параметрам, упомянутым выше.

Первый – объем и сила мышц. Силу мышц и степень развития мускулатуры мы измерили при помощи динамометра. Показатели групп различались значительно.

Показатели первой группы отличались от показателей второй на 40%. Молодые люди, занимающиеся спортом, обладают большей физической силой, чем студенты из второй группы. Хорошее развитие мышечного скелета молодых людей из первой группы поможет им избежать заболеваний, связанных с суставами, появление различных грыж, которым в большей степени подвержены молодые люди из группы малоподвижного образа жизни.

Второй аспект, рассматриваемый нами – укрепление нервной системы. Мы провели опрос для участников эксперимента. На вопрос об энергии в течение дня первая группа ответила, что им хватает сил на работу весь день, большая часть второй группы рассказала, что они могут почувствовать усталость уже к середине рабочего дня. В вопросе о стрессоустойчивости мнения групп так же разделились. Первая группа легче переносит потрясения, быстрее приходит в себя, в том числе и при помощи физических нагрузок.

Вторая группа оказалась более восприимчивой к стрессу, они больше подвержены беспокойным состояниям, которые могут вызывать бессонницу. Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря укреплению ЦНС молодежь, занимающаяся физической активностью меньше подвержена влиянию стрессовых ситуаций, меньше подвержена депрессивным состояниям и гораздо легче справляется с расстройствами, что несомненно влияет на ментальное здоровье.

Третий параметр – развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы мы проверили при помощи физической нагрузки. Участникам эксперимента нужно было выполнить 10 прыжков на скакалке. До и после упражнения у студентов измерялся пульс.

Первая группа показала гораздо лучшие результаты. Их пульс до нагрузки и после имел незначительные отклонения, самочувствие после упражнения было удовлетворительным, а уже через 30 секунд после упражнения количество ударов сердца в минуту начинало приходить в норму. Так же быстро в норму приходило и дыхание.

Результаты измерений второй группы показали, что сердцебиение после упражнения сильно отличается от сердцебиения в состоянии покоя, восстановление дыхания и сердечного ритма происходило дольше, несмотря на то, что нагрузка была небольшой.

Некоторые из участников эксперимента пожаловались на головную боль, связанную с увеличением давления.

Делаем вывод, что группа студентов, ведущих активный образ жизни меньше подвержена появлению различных заболеваний сердца, тромбоза, заболеваний органов дыхания.

И последний параметр – вес. Измеряли этот показатель при помощи диагностических весов. Обе группы прошли через весы. Благодаря этому измерению мы выяснили, что у первой группы процентное содержание жира меньше, чем у второй.

Это связано с тем, что регулярные физические занятия способствуют развитию мышечной ткани. У спортивной «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов.

Том 2. Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта группы эксперимента мышечной ткани больше, чем жировой. Благодаря этому первая группа может избежать ожирения, диабета. Кроме того, из-за лишнего веса страдают и другие органы человека, такие как суставы, сердце, легкие и многие другие.

Выводы. Таким образом, результаты исследования подтвердили, что занятия физической культурой и спортом являются самым доступным средством поддержания и укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний (сердечнососудистых, ишемической болезни сердца, диабета, остеопороза, ожирения и т.д.). В том числе, физическая активность влияет и на укрепление иммунитета, который ежедневно борется с различными вирусами и инфекциями. Наше исследование служит подтверждением этому высказыванию.

При правильном использовании физических упражнений можно добиться отличных результатов и поддерживать свое здоровье. Для профилактики различных заболеваний не обязательно заниматься профессиональным спортом. Студентам Кафедры психологии достаточно уделять хотя бы 30 минут на физическую культуру каждый день, чтобы укрепить свой организм и предотвратить развитие серьезных заболеваний, лечение которых в будущем займет гораздо больше времени и сил и достичь таких улучшений, как: снижение и нормализация веса; снижение уровня холестерина в крови; улучшение координации; сокращение срока выздоровления и реабилитации; улучшение состояния организма и настроения; улучшение сна.

Список литературы

1. Золотухина, И.А. Здоровье сберегающие технологии на занятиях по физической культуре в вузе // И.А. Золотухина, М.В. Дедловская // В сборнике: Воспитательно-патриотическая и физкультурно-спортивная деятельность в вузах: инновации в решении актуальных проблем. Материалы Международной научно-практической конференции. 2017. С. 116-120.
2. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2007. – 336 с.
3. Физическая культура. Современные оздоровительные системы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Коломейцева Е. Б.; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные. – Пермь, 2021 –1,91 Мб ; 110 с. – Режим доступа: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/kolomejceva-fizicheskaya-kultura-sovremennye-ozdorovitelnye-sistemy.pdf>.